

TƏLİM PROSESİNƏ İNTEQRASIYANIN TƏTBİQİ

SEVDA İSLAM QIZI ABBASOVA
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Açar sözlər: yeni pedaqoji təfəkkür, təlim prosesi, məzmun standartları, inteqrasiya, integrativlik.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

СЕВДА ИСЛАМ КЫЗЫ АББАСОВА
Доктор философии по педагогике, доцент
Азербайджанский государственный педагогический университет

Аннотация. В статье рассматривается интеграция, которая активно применяется на уроках азербайджанского языка. В частности, отмечается, что интеграция раскрывает потенциальные возможности учащихся, помогает им познавать окружающий мир, развивать логическое мышление, формировать коммуникативные навыки и находить причинно-следственные связи. В результате внутри- и межпредметной коммуникации она способствует гармоничному развитию речи, формированию умения сравнивать и делать правильный вывод.

Следует отметить, что определенные образовательные условия делают интеграцию важным компонентом современной системы образования и создают условия для ее применения в обучении как необходимой педагогической технологии. Уровень современной методики практически измеряется подготовкой интегративных учебных материалов, а уровень современного учителя – правильной организацией интегративных уроков. Прежде всего, в традиционном образовании тренировка памяти уступает место развитию логического мышления и рассуждения, а ученик, являющийся одним из главных аспектов обучения, утрачивает функцию объекта и превращается в партнёра учителя – субъекта.

В статье делается вывод о том, что содержательные линии обучения азербайджанскому языку связаны с речевой деятельностью и содержательно дополняют друг друга, и это логическое завершение обуславливает необходимость интегративности между ними. Понимание без аудирования, говорение и чтение и письмо без понимания невозможны. Языковые правила, как инструмент, завершают этот процесс, направляя его в грамматическое русло.

Ключевые слова: уроки азербайджанского языка, современная система образования, интеграция, интеграция природы и общества

Sosial varlıq olan insan mənsub olduğu cəmiyyətin, yaşadığı təbiətin mühüm tərkib hissəsidir və daima təbiəti dərk etməyə çalışmışdır. Bir çox səbəblərə görə insan dünyanı tam halda dərk etməkdə acizdir. Bu acizlik təbiətin mürəkkəbliyi, sirliliyi, dərkedilməzliyi ilə bağlıdır.

İnsan təbiəti, cəmiyyəti dərk etmək istədiyi gündən elm, təhsil, təlim təşəkkül tapmağa başlayıb. Məktəb, təlim sistemi, öyrədən öyrənən münasibətləri yarandığı zamandan dünya müxtəlif istiqamətlərdən öyrənilib, onun görünməyən tərəflərini anlamaq istəyində olub. İnsanın özünü tanıması, “onun bir şəxsiyyət kimi formalaşması cəmiyyətdə və təbiətdə baş verən dəyişiklik fonunda özünü dərinədən dərk etməsi ilə bağlıdır” (1,33).

Yüz illərdir ki, məktəblərdə çoxsaylı fənlər tədris olunur və təbii ki, müəyyən problemlər aktuallığını qoruyub saxlayır: Görəsən, şagirdlər tərəfindən təbiət, cəmiyyət və insan haqqında biliklərin mənimsənilməsi səviyyəsi necədir? Onların düşüncəsində dünyanın bütövlüyü, bütöv elmi mənzərəsi canlanırmı? Bunlara nail olmaq üçün hansı pedaqoji şərtlər, hansı metodlar, prinsiplər tələb olunur?

Müxtəlif sahələrdəki bilikləri ətrafında cəmləyən, sintez edən akademik fənlərə ehtiyacımız varmı? Bu tip suallara ənənəvi təhsil, ənənəvi metodika, klassik pedaqoq və alimlər cavab verməyə çalışmış, bu problemi həlli yollarını göstərən əsərlər yazmış, fikir mübahisələri etmişlər.

Bu gün dünyada bəlkə də ən çox istifadə edilən terminlərdən biri inteqrasiya terminidir. Bu təkcə təhsillə, təlimlə bağlı anlayış deyil, ayrı-ayrı ölkələrin, ayrı-ayrı mədəniyyətlərin, ayrı-ayrı sistemlərin belə inteqrasiyası gedir, dünya qloballaşır. Artıq inteqrasiya anlayışı elmi-metodiki resursları özündə birləşdirən, təlimin bütövlüyünü təmin edən komponentə, təlim elementinə çevirilmişdir.

İnteqrasiya termini daha çox müstəqillik dövründə təhsil leksikonumuza daxil olsa da, təlimi əlaqə mahiyyətə bütün dövrlərdə məktəb, təhsil sisteminin problemlərindən, vəzifələrindən biri olmuşdur.

Bu gün Azərbaycan təhsil sferasında ən çox istifadə edilən anlayışlar sırasında “inteqrasiya”, “inteqrativlik”, inteqrativ dərslər, “inteqrativ kurs” ifadələri xüsusi çəkiyə malikdir. “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum)” sənədində təhsil üçün nəzərdə tutulan əsas prinsiplərdən biri də məhz inteqrativlikdir. Bu sənəddə fəndaxili və fənlərarası əlaqəyə pedaqoji önəm verilir, inteqrasiya ətraf aləmi vahid, sistemli dərk etməyin yollarından biri kimi təqdim olunur.

Uzun müddətdir ki, müəllimlər, metodistlər fəndaxili, fənlərarası, bəzən də fənlərustü əlaqələrdən, təhsilin inteqrasiya imkanlarından bəhs edirlər.

Müəyyən təlimi şərtlər inteqrasiyanı müasir təhsil sisteminin vacib komponentinə çevirir və zəruri pedaqoji texnologiya kimi təlimdə tətbiqinə şərait yaradır. Az qala müasir metodikanın səviyyəsi inteqrativ təlim materiallarının hazırlanması ilə, müasir müəllimin səviyyəsi inteqrativ dərslərin düzgün təşkili ilə ölçülür. İlk növbədə, ənənəvi təhsildəki yaddaş təlimi öz yerini məntiqi düşüncə, təfəkkür təliminə verir, təlimin əsas tərəflərindən bir olan şagird obyekt olmaq funksiyasını itirərək, müəllimin tərəfdaşına - subyektə çevirilir.

Deməli, müasir təlimdə müəllimin “monoloq” söyləmək funksiyası da zəifləyir. Müasir müəllim öz dərslərini tərəfdaşı olan şagirdlərlə dialoqa girməklə, müzakirə və fikir mübadilələri aparmaqla qurur. Müəllimlə birgə sinfin bütün şagirdləri də istənilən məqamda bu dialoqa qoşula, müzakirə tərəfdaşına çevirilə bilirlər. Dialoq iki və daha artıq şəxsin bir-biri ilə ünsiyyəti, əlaqəsidirsə, deməli, dioloji nitq prosesinin özü inteqrativ təlim üçün təbii təhsil şəraiti yaradır.

Bundan başqa müasir təhsildə akademik fənlər, humanitar və dəqiq fənlər arasında “rəqabət” gedir və biri digərinə qarşı çıxaraq təbiət üçün, cəmiyyət üçün daha vacib olduğunu iddia edir. (Bu iddiaya yeni fənlərin yaranmasını da əlavə etsək təlim şəraiti daha aydın görünər.) Məsələn, informatika bolluğunda informatika və riyaziyyat fənləri, təbiət və iqlim dəyişiklikləri fonunda kimya, biologiya, coğrafiya fənləri, qloballaşan dünyanı vahid dillə dərk etmək istiqamətində xarici dil fənləri, “bütün fənlər mənim vasitəmlə öyrənilir” iddialı ana dili fənni və s. bu rəqabətin içerisindədir. Yəni hər fənn dünyanı, cəmiyyəti nəzərə almaqda daha vacib fənn olduğunu təsdiqləməkdədir. Bu onu göstərir ki, onlardan “rəqabət”ə daha davamlısı mövqeyini qoruyub saxlayacaq, digərləri isə ya ona “sığınacaq”, ya da təlim prosesindən kənardə qalacaq. Hələlik, bu rəqabətə baxmayaraq, müasir məktəb fənlərinin hər biri özündə müəyyən bir elm, mədəniyyət sahəsinin məlumatlar toplusunu daşıyır və heç bir fənn də təklikdə, başqa fənlə əlaqədə olmadan dünyanı, cəmiyyəti bütöv halda dərk etmək, dərk etdirmək gücündə deyildir.

Yəni bir fənn təbiət və cəmiyyət gerçəkliklərinin sistematik təsvirini vermək iqtidarında deyildir. Müxtəlif fənlərin məqsəd, prinsip və mövzularını müəyyən müştərək ideyalar ətrafında birləşdirməklə, müştərək təlimi istiqamətə yönləndirməklə təlimdə inteqrativliyi təmin etmək olar. Əks halda dünyanın, cəmiyyətin vahid dərkindən söhbət gedə bilməz.

Ənənəvi təlimdə olduğu kimi müasir təlimdə də dünyanın bütövlükdə dərkə müəyyən problemlər də yaradır. Təbii ki, şagirdlər hər hansı bir fənni öyrənərkən həmin fənnin məzmununa müvafiq fraqmental məlumatlar, biliklər alır və bu biliklərə sahibləndikcə onlarda müəyyən suallar yaranır. Biliklər artıqca onlara elə gəlir ki, hələ də dünyanı bütövlükdə dərk edəcək bacarığa, biliyə malik deyillər. Onlar düşünürlər ki, hər şeyin bir-birinə bağlı və asılı olmadığı, çox şeyin özlüyündə

mövcud olduğu dünya, onun qanunları haqqında bəsit biliklərə sahibdirlər. Proses elə inkişaf edir ki, dünən daha çox bilik, bacarıq əldə edən şagird, bu gün müəyyən bir sualın cavabını tapmaqda çətinlik çəkir. Vahid, bütöv dünya sistemini tam anlamağa yardım etməyən biliklər dünya haqqında öləri düşüncələri pozmaqla yanaşı, şagirdlərin dünyaya, özünə münasibətini də zədələyir. Şagirdlər öyrənmədikləri biliklərə görə dünyanı tam qavraya bilmir və psixoloji əziyyət çəkirlər.

Onlar yeni mənimsədiyi materialla əvvəl mənimsədiyi materialı necə əlaqələndirəcəyini bilmir və yaddaşlarında qalan biliklərdən istifadə etməklə mövzunu bir qədər geniş öyrənməyə cəhd edirlər. Dar düşüncə, məhdud ixtisaslaşma, fəndaxili və fənlərarası əlaqənin düzgün qurulmaması onlara yalnız diferensial biliklər verir. Bu diferensial biliklər isə təkəkkürün prodiktiv yox, reproduktiv mahiyyətini gücləndirir. Bu problem təkə yarım-mövzuların tədrisində deyil, yeni bəhsə, yeni təlimə keçiddə də özünü daha qabarıq göstərir. Məsələn, şagird fonetika bəhsinin qaydalarını mənimsəyərkən fəndaxili əlaqədən, fənlərarası əlaqədən səmərəli istifadə etmirsə, onun yazılı və şifahi nitqində problemlər yaranır. Bu problem morfologiya təlimində, onun fonetika ilə müqayisəli mənimsədilməsində daha da dərinləşir.

Təlim prosesində ki, bu çətinliklər, problemlər təkə şagirdlərə aid deyildir, öz növbəsində müəllimlər də bir sıra səbəblərə görə digər fənlərlə bağlı bilikləri düzgün, məqamında, standartlara uyğun bacarıqla tətbiq etməkdə çətinlik çəkirlər. Onlar əlaqə qurulacaq fənnin yeniliklərini, funksiyalarını, hansı fənlərlə əlaqənin daha zəruri olduğunu yaxşı bilmirlər. Müasir təlimdə fənlərarası standartlar var və müəllim əlaqəni onun vasitəsilə müəyyənləşdirə bilər. Amma həmin standartlar ümumi təlimi nəticə əldə etmək üçündür. Əgər müəllim informatika, riyaziyyat, xarici dil, coğrafiya fənlərindən, onların mövzu dairəsindən tamam məlumatsızdırsa, o standartı bilməyin nə mənası ola bilər?

Təbii ki, iki obyekt arasındakı əlaqəni qurmağa biliklər də kifayət etmir, həmin əlaqəni qurmağın düzgün metodiki yollarını da tapmağı bacarmaq lazımdır. Bir neçə mümkün inteqrasiya modeli vardır ki, müəllim o modellərdən istifadə etməklə təlimdə inteqrativliyi təmin edə bilər. Həmin modellərin bir neçəsi barədə qısaca məlumat verək. Məsələn, orta məktəbdə elə fənlər, obyektlər var ki, müxtəlif məzmununda olan obyektlər olsalar da, məzmunun ümumi məqsədlərində, çəkisində bir yaxınlıq var və onların bir-birinə nüfuz etməsi ümumi məzmunu keyfiyyətcə yüksəldə bilər. Nümunə üçün Azərbaycan dili fənninə ən yaxın olan ədəbiyyat fənnini götürək. Müasir Azərbaycan dili dərsləkləri elmi-kütləvi və bədii mətnlərdən ibarətdir. Məzmun xətləri üzrə işlər də həmin mətnlər üzrə aparılır. Bundan əlavə hər iki fənnin oxu və yazı məzmun xətləri də eynidir. Dil qaydaları məzmun xətti üzrə işlər də dil faktları əsasında öyrənilir, tətbiq edilir. Dil faktı da bədii təxəyyülün, bədii materialların məhsuludur.

Deməli, bu iki fənnin daima fənlərarası əlaqədə olması hər iki fənnin fərdi məzmununun da keyfiyyətli mənimsənilməsinə səbəb olar. Bu model bizcə, riyaziyyat-informatika, kimya-biologiya, tarix-coğrafiya fənləri üçün də səmərəli bir modeldir.

İnteqrasiya üçün başqa bir model eyni blokdan olan akademik fənlərin müəyyən standartlarının bir istiqamətdə sistemləşdirilməsi, fənlərarası əlaqəyə cəlb edilməsi olan bilər. Məsələn, humanitar fənlər blokuna daxil olan dil, ədəbiyyat, tarix, xarici dil arasında ümumi fənlərarası əlaqənin axtarılması imkanları çoxdur. Bu model dəqiq elmlər bloku (fizika, riyaziyyat, kimya, informatika) üçün də yararlı modeldir.

Müəlliflər qrupu tərəfindən hazırlanmış (M.Həsənov, Ş.Ağayev, V.Məmmədova, Y.Fərzəliyeva) “Fənlərin inteqrasiyası” adlı metodik vəsaitdə “Azərbaycan dili”, “Texnologiya” və “Təsviri incəsənət” fənləri arasında inteqrasiya araşdırılmış, bu üç fənn arasında olan təlimi inteqrativliyə aid dərslər nümunələri təqdim edilmişdir. (6)

Deməli, müxtəlif bloklarda olan fənlərin bir-biri ilə inteqrasiyada olması imkanları mövcuddur. Bunu nəzərə alan müəlliflər yazır: “Ana dili təlimində inteqrasiya müxtəlif fənlər arasında məntiqli əlaqələrin qurulmasına xidmət göstərir. Bu proses eyni bacarığın “Texnologiya” və “Təsviri incəsənət” fənləri vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsini təmin edir” (26, 3).

Bu vəsaitdə verilən integrativ dərslər nümunələri bir daha sübut edir ki, bir fənnə aid anlayış və bacarıqların digər fənlə əlaqədə təkmilləşdirilməsi, keyfiyyətli təlimi nəticənin əldə olunması mümkündür. Təbii ki, standartlar imkan verdiyi dərəcədə uzaq fənlərlə də “Azərbaycan dili” fənninin integrasiyasından danışmaq olur, amma müəllim yaradıcı sima olduğundan o alt-standardlarda etdiyi dəyişikliklərlə bir qədər də geniş məlumat verə bilər. Məsələn, fonetika tədrisində V sinif materialının fizika fənni ilə təlimi əlaqəsi nəzərdə tutulmayıb, amma şagird aşağı siniflərdə səs haqqında müəyyən biliklərə yiyələnib.

Müəllim şagirdlərin qavrama səviyyəsinə münasib olaraq fonetik səsləri təbiət səsləri ilə müqayisədə öyrədə və fizikanın akustika bəhsi haqqında epizodik məlumatlar verə bilər. “Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün Azərbaycan dili fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu)”nda tərtibçilər fəndaxili və fənlərarası integrasiyadan istifadənin 3 variantını təlim prosesi üçün münasib bilir:

1. Təhsilin səviyyələri (ibtidai, ümumi orta, tam orta) üzrə ümumi nəticələrin integrasiyası.
2. Məzmun xətləri və məzmun standartları arasında integrasiya.
3. Fəndaxili (şaquli və üfüqi), fənlərarası (üfüqi) integrasiya. (1, 36).

Biz tədqiqatın girişində də qeyd etmişdik və bu variantlardan başqa fənlərustü integrasiya imkanları da mövcuddur ki, bu zaman mənimsənilən bilik, bacarıq məktəbdənkənar fəaliyyətlə, cəmiyyətlə əlaqələndirilir. Integrasiyanın bu variantlarda qurulmasından öncə, onun hansı vəziyyətdə mümkünlüyünə də qısaca toxunaq. Integrasiya təlim situasiyalarına, şagird-müəllim münasibətlərinin psixoloji mövqeyinə, mövzunun məzmununa, xarakterinə uyğun qurulur.

Birincisi səviyyə, integrasiya pedaqoji prosesin istənilən mərhələsində həyata keçirilə bilər. Müəllim şagirdin fərdi fəaliyyət, müstəqillik, yaradıcı yanaşma xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla pedaqoji məqsədi müəyyənləşdirir və integrasiya şəraiti yarada bilər. Yaxud, integrativ proqramlar, integrativ fakültativ məşğələlər səviyyəsində fənnin məzmununu dərinlən mənimsədəcək qeyri-standart dərslərdən istifadə etmək, təlimi integrativliyi təmin etmək mümkündür. Müəllimin imkanları var ki, integrativ dərslər, ekskursiyalar, konfranslar təşkil etsin, müəyyən layihələr üzərində işlər gördürsün və integrativliyi bir başa şagird fəaliyyəti səviyyəsində təmin etsin. Müxtəlif fənlər üçün lazım olan formalardan, pedaqoji təsir metodlarından istifadə etməklə pedaqoji texnologiyalar səviyyəsində də integrasiyanın tətbiqi mümkündür.

Tədqiqatçı alimlər, məktəbşünaslar, metodistlər müasir məktəbdə integrasiyanın bir çox səviyyədə mövcudluğundan danışır, onların mahiyyətini, xarakterini fərqləndirməyə çalışırlar. Təbii ki, orta ümumtəhsil məktəbləri səviyyəsində, ilk növbədə, təbiət elmləri ilə humanitar mədəniyyətlərin integrasiyasını təmin etmək, akademik fənlərin integrasiyası yolu ilə tədris olunan mövzuların mənəvi potensialının açılmasına nail olmaqla dünyaya bütöv bir baxışı formalaşdırmaq olar. Bu halda şagird dildən də, riyaziyyatdan da, kimyadan da öyrəndiklərinin ona cəmiyyətdə lazım olacağına əmin olar və təbiəti də onların vəhdətində dərk etməyə can atar. Məsələn, dil dərslərində mənimsədilən *su* bir qramatik anlayış kimi ümumi isimdirsə, adlıq haldadırsa, kimya dərslərində o hidrogen və oksigen birliyindən yaranan H₂O elementidir, təbiət bilgisində insanın yaşaması üçün zəruri qida, coğrafi bilgidə isə okeanların, dənizlərin, çayların, göllərin coğrafi trayektoriyasını müəyyən edən anlayışdır. Şagird ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə su haqqında müxtəlif mahiyyətli məlumatları beynində əlaqələndirdikdən sonra su haqqında ümumi təsəvvürü genişlədir, bilikləri bütövləşir. Təlim prosesində bacardıqca bu tip integrativ məlumatlar verilməlidir.

İkinci səviyyə, tədris prosesində fənlərarası xarakterli aparıcı konsepsiyaların formalaşdırılması üçün müəllimlər tərəfindən vahid proqramların hazırlanmasına əsaslanaraq öyrənilən fənlərin birləşdirilməsidir. Bu daha çox fakültativ məşğələ, sinifdənkənar təlim kursları üçün yararlıdır. Məsələn, məktəbin dil-ədəbiyyat, tarix müəllimləri müəyyən bir proqram hazırlayır və dilin, ədəbiyyatın, tarixin müştərək mövzularını fakültativ məşğələdə integrativ formada mənimsədirlər.

Üçüncü səviyyə, təkcə müəyyən bir fənnin deyil, həm də akademik fənlərin qarşılıqlı əlaqələrinin “üfüqi” strukturlarına əsaslanaraq qurulan, fənləri bir çevrəyə toplamaq gücündə olan integrasiyadır. “Üfüqi” integrasiya mövzuların, obyektlərin əlaqəsini yaratmaqla yanaşı, ixtisas

müəllimlərinin də əlaqəsini təşkil edir. Bir fənn müəllimi üçün məchul olan bir anlayış digər fənn müəlliminin köməyi ilə dəqiqləşdirilir.

Dördüncü səviyyə, ümumi elmi idrak metodlarından (müşahidə, fərziyyə, təcrübə) istifadə, bu metodları şagirdlərə öyrətməkdir. Yəni hər bir fənn müəlliminin şagirdində müşahidə etdiyi fərdi xüsusiyyətlər, mənimsədilən mövzunun problemləri birlikdə müzakirə edilir və müştərək təlimi nəticə qazanılır. Müəllim heyəti tədrisi elmi bilik metodikasına uyğun qurarsa, tək-cə tədris materialının məzmununun inteqrasiyasına deyil, bir çox məsələlərin inteqrativ həllinə imkan yaranacaqdır. Məsələn, şagirdlərin fənnə müxtəlif münasibəti, fərdi psixoloji cəhətləri, daxili potensialları müəllimlər arasında aparılan müştərək müzakirə zamanı daha da aydınlaşır.

Bu zaman şagirdlərə təklif olunan məlumatın miqdarını rəasional olaraq azaltmağa (həm də çoxaltmağa), təlim materialını onların səviyyəsinə münasib sistemləşdirməyə və onlarda dünyanın bütöv bir elmi mənzərəsi haqqında təsəvvür formalaşdırmağa imkan yaranacaqdır.

Müasir məktəblərdə inteqrasiya, inteqrativ dərslərin, məşğələlərin səmərəli təşkili necə mümkündür? Mövcud fənn-tədris sistemi elədir ki, ənənəvi olaraq mənimsənilən biliklərin mövzuları texniki və humanitar bölmələrdə əks olunmuşdur və fənlərin müstəqilliyi, mövzuların bir-biri ilə zəif əlaqəsi dünyanı bütövlükdə dərk etmək üçün təsəvvür formalaşdırmaqda müəyyən çətinliklər yaradır, ümumi təlimi qavrayışa mane olur.

Dünya pedaqogikasında, təhsil sistemində gedən müzakirələr Azərbaycan təhsilindən də yan keçmir və bu gün də fərdi akademik mövzulara, yoxsa birləşdirilmiş təlim proqramlarına, kompleks layihələrə istinad müzakirə mövzusu olaraq qalır. Məsələn, profili, məzmunu uyğun gələn bəzi fənlərin birləşdirilməsi təklif edilir. Təxminən belə bir ortaq dizayn təklif olunur ki, tədris proqramlarında yaxınlaşdırıcı standartların olması fənni öz hüququndan məhrum etmir, əksinə digər fənlərlə əlaqə, inteqrasiya onun ümumi fənlər sırasındakı yerini gücləndirir. Bununla bərabər inteqrasiya üçün də münbit şərait yaradılır. Biz yaxın gələcəkdə bu meylin güclənəcəyini və bəzi fənlərin birləşəcəyini də düşünürük. Məsələn, Azərbaycan dili dərsləklərini bədii mətnlərlə təmin edib həm ədəbiyyatımızı, həm də dil qaydalarımızı onun vasitəsilə şagirdlərə öyrədə bilərik.

Təhsil səviyyələri üzrə inteqrasiya imkanlarını nəzərdən keçirdikdə bu formanın uğurlu olduğu özünü daha aydın görünür. Müasir təlimdəki inteqrativ dinamizmi izlədikdə təhsil səviyyələri üzrə inteqrasiyanın necə zəruri olduğunun şahidi oluruq. Təhsil səviyyələrinin təlimi nəticələrinə görə şaquli inteqrasiya təlimdə həm də varisliyi təmin edir. Şagird tam orta təhsil səviyyəsində ümumi orta təhsilin, ümumi orta təhsil səviyyəsində ibtidai təhsilin dil materiallarına yenidən ekskurs edir, biliklərini dərinləşdirir və dil qaydaları haqqında ümumi təsəvvür formalaşır. Məsələn, şagird ibtidai təhsil pilləsində “kiçik həcmli mətnlər qurur”sa, bu qabiliyyət, bacarıq ümumi təhsil səviyyəsində “dil vahidlərindən istifadə etməklə müxtəlif tipli və formalı mətnlər qurmaq, onu təkmilləşdirməklə” nəticələnir. Nəhayət, bu səriştə tam orta təhsil səviyyəsində “mənbələrdən istifadə etməklə müxtəlif üslubi mətnlər qurmaqla” tamamlanır. Yaxud, dil qaydaları məzmun xətti üzrə ibtidai təhsil səviyyəsində şagird “ilkin yazılı və şifahi nitqində fonetik, leksik, qrammatik qaydalara yiyələndiyini nümayiş etdirir”, ümumi təhsil səviyyəsində “şifahi və yazılı nitqində zəruri dil qaydalarını mənimsədiyini nümayiş etdirir” və nəhayət, tam orta təhsil səviyyəsində “nitqin dəqiqliyi, düzgünlüyü və ifadəliliyi üçün zəruri olan normaları şifahi və yazılı nitqində tətbiq edir”. Bu ardıcılıq “formal xarakter daşımayıb, standartlar şəklində verilmiş bacarıqların daxili mahiyyətindən irəli gəlir və təlim prosesində biri digərinə əsaslanmaqla onu məntiqi baxımdan tamamlayır” (1, 35).

İnteqrasiya variantlarından biri də məzmun xətləri və məzmun standartları arasında olan inteqrasiya prosesidir. Təbii ki, şagird düzgün ifadəli oxuya və savadlı yazı bacarığına birdən-birə sahiblənmir. Nitq mədəniyyətinə və intellektual yazı bacarıqlarına sahiblənmək üçün uzunmüddətli və sistemli bir təlim situasiyalarından keçir.

Azərbaycan dili təliminin məzmun xətləri nitq fəaliyyəti ilə bağlıdır və məzmunca bir-birini tamamlayır və bu məntiqi tamamlama onların arasında inteqrativliyi zəruriləşdirir. Dinləmədən anlama, anlamadan danışma və oxu, yazı mümkün deyildir. Dil qaydaları da bir vasitə kimi bu prosesi qrammatik macraya yönləndirməklə tamamlayır.

Dediklərimizi əsaslandırmaq üçün V sinifdə tədris olunan “İradənin gücü” mətni üzrə işlərdə məzmun xətləri və standartlar arasındakı integrativ təlimi əlaqəyə fikir verək. (3, 14)

Şagird öncə 1.1.2., 1.2.1. standartları (dinləyib-anlama və danışma) üzrə təlimə cəlb olunur, sonra 2.1.1., 2.2.3 standartlarının (oxu) reallaşdırılmasına başlanılır, növbəti mərhələdə 3.1.1. standartı (yazı) reallaşdırılır və nəhayət, 4.1.2 standartı (dil qaydaları) əsasında mənimsəmə yekunlaşdırılır. Yəni, ilk olaraq, şagird anlayışların çıxarılması metodu ilə dinləməyə cəlb edilir və onun insan iradəsi haqqında təsəvvürü dormalaşır. Sonra mətnin oxusu təşkil edilərək məzmun qavranılır, Nahidin xarakteri səciyyələndirilir, ideya müəyyənləşir, müəllimin tövsiyəsi diqqət mərkəzinə gətirilir.

“Əlifba necə yaranıb” mətni dinləndikdən sonra şagirdlər qruplara bölünür. I qrup ifadə, II qrup “Finikiya taciri əlifba icad etdi” adlı hekayə, III qrup isə “Üzr istəməyə iradəm çatdı” mövzusunda inşa yazmaqla yazı məzmun xəttinin standartlarını reallaşdırır.

Yekunlaşdırıcı dərstdə musiqi, təsviri incəsənət fənləri ilə üfqi, sait və samit səslərlə şaquli integrasiya təmin edilməklə ahəng qanunu haqqında məlumat verilir, müəyyən çalışma modelləri üzrə iş aparmaqla dil qaydası məzmun xəttinin 4.1.2 standartı reallaşdırılır. Bu ardıcılıq və təlimi mənərə göstərir ki, məzmun xətləri arasında integrativlik təmin olunmadan mətni tam mənimsətmək mümkün deyildir.

İntegrasiyanın üçüncü variantı da fəndaxili, fənlərarası əlaqə zəminində qurulur. Təbii ki, məzmun standartlarının özünün integrasiya cədvəli mövcuddur və bu da müəllimlərin istinad etdiyi integrativ istiqamətlər cədvəlidir. Cədvəldə V-XI siniflər üzrə dinləyib-anlama və danışma, oxu, yazı, dil qaydalarının fəndaxili və fənlərarası standartları təqdim edilmişdir. Həmin cəvəldən bir neçə nümunə təqdim etməklə fikrimizi əsaslandırmağa çalışacağıq.

Dinləyib-anlama və danışma məzmun standartının integrasiya cədvəlindən görünür ki, V sinifdə 1.1. standartı (*dinlədiyini fikri anladığını nümayiş etdirir*) ədəbiyyat fənninin 1.1.1. alt-standartı ilə, VI sinif 1.1. standartı ədəbiyyat fənninin 2.1.2 alt-standartı ilə, VII sinif 1.1. standartı ədəbiyyatın 1.1.5 alt-standartı ilə, VIII sinif 1.1. standartı ədəbiyyatın 1.1.1. alt-standartı ilə, X sinif 1.1. standartı ədəbiyyatın 1.1.5 alt-standartı ilə, XI sinif 1.1. standartı isə ədəbiyyatın 1.2.1 alt-standartı ilə integrativ əlaqədə reallaşdırılır.

Yaxud, oxu məzmun xəttinin 2.1. standartı (*məndə tanış olmayan sözləri mənimsədiyini nümayiş etdirir*) V sinifdə ədəbiyyatın 1.1.5. və 2.1.2, VI sinifdə 1.1.5., 2.1.2., VII sinifdə 1.1.5., 2.1.2., VIII sinifdə 2.1.5., 2.1.2., IX sinifdə 1.1.5., 2.1.2., X sinifdə 2.1.2., XI sinifdə 2.1.2. alt-standartı ilə integrasiyada reallaşdırılır. Bu proses digər standartlar və siniflər üzrə də davam edir, həm də interqativlik ədəbiyyat fənn standartı ilə yekunlaşımır. Xarici dillərin 1.1.2., 2.1.2., 2.1.3., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 4.1.2., təsviri incəsənətin 1.2.1., tarixin 1.2.4., alt-standartları ilə də təlimi integrativlik yaradılır, fənlərarası əlaqənin imkanlarından istifadə edilir.

Biz həmin cədvələ əsasən “Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər)”nda xarici dilin 1.1.2., 2.1.2., 2.1.3., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 4.1.2., Azərbaycan tarixinin 1.1.1. alt-standartlarını araşdırdıqda gördük ki, V sinif xarici dil fənninin tədrisində dinyəyib-anlama məzmun standartı olan 1.1.2. üzrə şagird “*dinlədiyini məndə yeni söz və ifadələri seçir*”, 2.1.2. danışma standartına əsasən “*kiçik həcmli dialoqlarda iştirak edir*”, 3.1.3. oxu standartına uyğun olaraq “*mətnin bütöv hissələrini fərqləndirir*” və s.

Deməli, eyni məqsədə xidmət etdiyi, eyni təlimi nəticə gözləndiyi üçün bu standartlar və fənlər arasında əlaqə mümkünləşir. Təbii ki, müəllim yalnız integrasiya cədvəlinə, orada göstərilən integrasiya standartlarına arxayın olmamalı, yaradıcı yanaşmaqla fənlərarası əlaqənin daha intensiv, zəngin yollarını aramalıdır. İntegrativ əlaqənin növü dərsləklərdə verilən mətnlərə, tapşırıq və çalışmalara əsaslanmaqla müəyyən edilməli, təlimi integrativlik yüksək səviyyədə təmin edilməlidir. Təlimdə integrativliyə yanaşma formaları, tərzləri də müxtəlifdir. Yanaşma konsepsiyalarına görə onları bir neçə qrupa bölmək olar.

Bəzi metodistlər belə düşünür ki, integrasiyaya ümumpedaqoji istiqamətdən yanaşılmalı və ona didaktik sistemin sintezi kimi baxılmalıdır. Yəni, integrativlik bilik və bacarıqlara söykənən şəxsiyyət-yönlümlülüyü təmin etməlidir. Bu baxış tərəfdarlarına görə şagird tərəkürünün formalaşması,

inkışafı birbaşa integrativ biliklərə bağlıdır və idraki-koqnitiv bilik bu vəziyyətdə, integrasiya şəraitində ötürülə bilər. (5; 6)

Başqa bir qrup alimlər integrasiyanı təlim prosesinin bütün hərəkətverici mexanizmlərində, mahiyyəti açma strukturlarında görür və iddia edirlər ki, integrativlik tək-cə biliklərin ötürülməsində deyil, onun hansı yollarla, hansı metodlarla ötürülməsində də gözlənməlidir. Təlim texnologiyaları belə integrativliyə görə tətbiq edilməlidir. (7;8)

Yekun olaraq bildirmək istərdik ki, təhsilin ali prinsiplərindən biri də tələbyönümlükdür və bütün təlimi integrativ meyillər də insanın cəmiyyətdəki tələbatına hesablanır. Biz şagirdə dünyanı, onun qanunlarını, təbiəti və onun qanunauyğunluqlarını ona görə mənimsədirik ki, o, gələcəkdə cəmiyyətin fəal üzvünə çevirilsin, öz həyatı ehticalarını, tələbatlarını ödəyə bilsin.

Bu meyli professor Ə.Əlizadə özünün “Yeni pedaqoji təfəkkür: ideyalar, prinsiplər, problemlər” monoqrafiyasında belə əsaslandırır: “Müasir dövrdə humanitar fənlərin təbii-elmi fənlərlə integrasiyası daha çox vurğulanır. Bu ideya özü-özlüyündə son dərəcə durumludur. Bir tərəfdən elmi-tərəqqi şəraitində məktəb sadəcə olaraq humanitar fənlərin ekstensivləşdirilməsi yolu ilə inkişaf edə bilməz. Digər tərəfdən, fənlərin integrasiyasını dövrün sərt məntiqi “təhsil gündəminə” çıxarıb. Respublikamızda bu sahədə ilk addımlar atılıb. “İnsan və cəmiyyət” integrativ fəndir. Bu sahədə əldə edilmiş təcrübə elmi-metodik meyarlarla təhlil olunmalıdır. Ən başlıca fənlərin integrasiyasının konseptual modeli işlənməlidir. Humanitar fənlərlə təbii-elmi fənlərin integrasiya məsələsi də ancaq bu kontekstdə həll oluna bilər” (7, 32).

Əvvəldə qeyd etmişdik ki, müasir təlimin müsbət cəhətlərindən biri də odur ki, dərslilər komplekt halındadır və müəllimlər üçün hazırlanan metodiki vəsaitlər onlara təlim prosesini düzgün qurmaqda, tənziyləməkdə kömək edir. Həmin vəsaitlərin girişində dərslilər komplektinin hazırlanması prinsipləri, məzmun standartları və təlim mexanizmləri, çalışma modelləri, texnologiyalar, qiymətləndirmə ilə yanaşı fəndaxili və fənlərarası integrasiya haqqında da yığcam məlumat verilir. Təbii ki, bu yaxşı haldır, amma müəllim o tövsiyə ilə kifayətlənməməli, elmi-metodiki ədəbiyyatda, internet resurlarında integrativliklə bağlı məlumatları saf-çürük etməli, tətbiqi üçün intensiv yollar tapmalıdır.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün Azərbaycan dili fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (V-XI siniflər). Bakı: 2015, 211 s.
2. Azərbaycan Respublikasında Ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum). Bakı: 1999, 65 s.
3. Azərbaycan dili - 5. Dərslilər (R. İsmayılov və b.). Bakı: 2012, 199 s.
4. Azərbaycan dili - 5. Metodik vəsait. (R. İsmayılov və b.). Bakı: 2012, 199 s.
5. Bəşirov K., Mehraliyeva B. Orta məktəbdə Azərbaycan dili morfologiyasının tədrisi məsələləri. Bakı: 2008, 327 s.
6. Həsənov, M., Ağayev Ş., Məmmədova V., Fərzəliyeva Y. Fənlərin integrasiyası (metodik vəsait) / M. Həsənov, Ş. Ağayev, V. Məmmədova [və b.] – Bakı: “MM-S” müəssisəsi, -2013. –s.64
7. Əlizadə Ə. Yeni pedaqoji təfəkkür: ideyalar, prinsiplər, problemlər. Bakı: 2011, 156 s.
8. Əhmədov A., Abbasov Ə. Yeni təhsil proqramlarının (kurikulumların) tətbiqi məsələləri: ümumi təhsildə integrasiya. Bakı: 2014, 122s.
9. Kazımov A. Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları. Bakı: 2015, 117 s.
10. Paşayev A, Cəfərova A. İnteraktiv təlim Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində. Bakı-2008, 379 s.
11. Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı: 2012, 400 s.
12. Ümumtəhsil məktəblərinin dövlət standartları və proqramları. Kurikulum”. Bakı: 2016, 87s.